

**Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Кафедра світового господарства
і міжнародних економічних відносин
Кафедра міжнародних фінансів
Всеукраїнська громадська організація
«Українська асоціація економістів-міжнародників»**

НАУКОВИЙ СИМПОЗИУМ

ТВОРЧИЙ ВНЕСОК ПРОФЕСОРА А.С. ФІЛПЕНКА У НАВЧАЛЬНО-НАУКОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Матеріали наукового симпозиуму
17 Жовтня 2013 року, м. Київ

КИЇВ-2013

Власенко Л.В.,

Аспірант,

Запорізький інститут економіки

та інформаційних технологій

БІГРАВІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФІЛПЕНКА А.С.: УКРАЇНА І КИТАЙ

В сучасному світі відбуваються глибинні зміни. Розпад СРСР, трансформація країн Східної Європи, зростання економічного потенціалу Азії, особливо Китаю та Індії змінюють світову економічну систему. Вона стає більш різноманітною, складною, багатополюсною, створюються одні і руйнуються інші, традиційні світогосподарські зв'язки, що інколи склалися століттями. Крім того, світ вступив в новий етап науково-технічної революції, кардинальної зміни структури економіки. Світова економічна криза ще більш ускладнила і без того нестабільну ситуацію і підвищила ризики на всіх рівнях.

Розвиток глобальних інтеграційних процесів в світовій економіці обумовлюють необхідність вибору місця і ролі України як в світовому господарстві в цілому, так і в регіональних економічних структурах. При цьому, необхідно враховувати геополітичне і гео економічне положення України, історичні, культурні, міжнаціональні зв'язки, що склалися, традиції, місце в міжнародному розподілі праці.

Міжнародна економічна інтеграція – це процес зближення, взаємоприспосування і зрощення національних господарських систем, глибока узгодженість і збалансованість міждержавної економіки і політики. Це не просто об'єднання ресурсів, а створення якісно нової, ефективнішої економічної системи. Теорії міжнародної економічної інтеграції описують безліч всіляких варіантів інтеграційних процесів: це повна і часткова інтеграція, концепція концентричних кіл, теорія гнучкої геометрії або селективна інтеграція, секторальна інтеграція. Таким чином, інтеграція не обов'язково означає повне поглинання або злиття економічних систем. Кожна країна повинна самостійно обирати форми і механізми, а також міру інтеграції в те або інше співтовариство. Багато

учасників таких міжнародних економічних угруповань, як АТЕС, НАФТА, ОЧЕС та ін., є членами декількох регіональних об'єднань. Подібний статус не суперечить нормам і правилам СОТ та іншим міжнародним нормативно-правовим документам.

Концептуальні засади бігравітаційної моделі А. Філіпенка ґрунтуються, на наявності двох головних «гравітаційних полів», з якими взаємодіє економічний комплекс України – Європейського Союзу (ЄС) та Єдиного економічного простору (ЄЕП). Як зазначає А. Філіпенко: «Порівняльний аналіз показує, що економічний потенціал Євросоюзу як за основними кількісними, так і якісними параметрами істотно переважає відповідні показники країн ЄЕП. Тож гравітаційне поле ЄС має потенційно більшу притягальну силу, ніж ЄЕП». Бігравітаційний формат інтеграції економіки України передбачає її одночасну взаємодію з обома вищеназваними інтеграційними об'єднаннями.

Однак, за останній час один з центрів сили якісно змінився. Виник Митний Союз, який в подальшому має перетворитися на Євразійський Союз, зі значно більшою притягальною силою, ніж ЄЕП. Крім того, треба враховувати динаміку зростання економічних зв'язків з третім «гравітаційним полем» – Китаєм.

Китайська Народна Республіка є третьою за територією країною світу, має населення більше за 1,33 млрд. Протягом останніх тридцяти років економіка Китаю демонструє вражаючі темпи зростання реального ВВП (в середньому 9% на рік). У 2010 р. за рівнем номінального ВВП КНР вперше випередила Японію, зайнявши друге місце в світі після США. Китай продемонстрував безпрецедентну стійкість до світової економічної кризи 2008–2009 рр. (темпи зростання реального ВВП КНР склали у 2008 р. 9,6%, у 2009 р. – 9,2%). Для України Китай є провідним торговельним партнером в Азії. Зовнішньоторговельний товарообіг між Україною і КНР в період 2002–2012 рр. збільшився з 0,9 до 9,67 млрд. дол. США, тобто майже у десять разів.

Офіційна позиція Китаю в зовнішній політиці і співпраці з іншими країнами – підтримка поліцентричної концепції світового устрою. Проте, засоби здійснення цієї мети в КНР істотно відрізняються від використовуваних СРСР і США. Для КНР головний принцип зовнішньої

політики та співпраці з іншими країнами – є ненасильницьке піднесення Китаю до статусу великої держави, згідно «теорії гармонійного світу».

Незважаючи на існування декількох могутніх «гравітаційних полів», український уряд нещодавно зробив історичний вибір що до європейської інтеграції, схваливши проект Угоди з Євросоюзом про асоціацію, яка передбачає створення зони вільної торгівлі. Тож існуючі на сьогодні проекти економічної, політичної та соціальної співпраці з Китайською Народною Республікою, можуть мати як негативні, так і позитивні наслідки що до інтеграції України у Європейську спільноту.

Незважаючи на постійно зростаючі масштаби торгівлі між КНР та ЄС, стосунки між цими двома світовими економічними лідерами далекі від повноцінного стратегічного партнерства. Головними проблемами є недостатня політична складова існуючої нормативної бази, відсутність взаємодії у сфері безпеки. Маючи величезну економічну зацікавленість у співпраці з Китаєм, країни Європейської спільноти водночас мають зобов'язання що до підтримки принципів, згідно з якими неможливо розвивати стратегічні відношення з тими партнерами, які мають протилежні погляди на такі базові європейські цінності як права людини, свобода слова або право окремих народів на самовизначення. Так співпраці між країнами Європейського Союзу та Китайською Народною Республікою протягом останніх двадцяти років заважали чисельні політичні конфлікти. Головними темами для суперечок були: розширення НАТО та інтервенція у Косово, існуюче ембарго на поставку зброї у КНР, до якого приєдналися і країни ЄС, питання з прав людини у Китаї, стосунки між Китаєм та невизнаною республікою Тайвань, позиція країн Заходу що до внутрішніх справ КНР, особливо проблем Тибетського Автономного Регіону. Політичні конфлікти напряму впливали на економічні стосунки. Так країнами ЄС були вжиті протекціоністські заходи для захисту вітчизняного виробника від зростаючого китайського імпорту, крім того ЄС активно протидіяв отриманню Китаєм статусу ринкової економіки та його вступу до СОТ.

Через такі складнощі напряму вести переговори та здійснювати економічну експансію до Європи Китаю важко. З іншого боку, з Україною у КНР набагато менше розбіжностей як у політичному, так і в

економічному аспекті. Тому КНР є вкрай зацікавленою у як найшвидшому вступі України до Європейського Союзу, у створенні спільних підприємств, зокрема в аграрній сфері, з подальшим виходом на європейський ринок.

Отже, співпраця з КНР відповідає євроінтеграційному вибору України. Але є і інша сторона. У торгівлі та співробітництві з КНР посилюються негативні тенденції, що становлять загрозу для економічної безпеки України і можуть призвести до уповільнення євроінтеграційних процесів. Серед цих тенденцій: зростаюче негативне сальдо зовнішньої торгівлі з КНР, випереджаючі темпи зростання імпорту з КНР, небезпечна зміна товарної номенклатури зовнішньої торгівлі (Китай активно експортує до України ті товари, в імпорті яких раніше сам був зацікавлений), конкуренція на ринку сталі та ринку зброї, зростання частки експорту до КНР продовольчих товарів, виробництво яких є шкідливим для екології та економічної безпеки України.

Таким чином, для найбільш успішної реалізації свого потенціалу на шляху євроінтеграції, Україна повинна переглянути існуючі стосунки з КНР на предмет їх відповідності обраному вектору економічного розвитку, використати бігравітаційну модель А. Філіпенка для детальної оцінки як короткострокових, так і довгострокових наслідків співробітництва з КНР, та визначити умови за яких це партнерство допоможе Україні не тільки поліпшити економічний стан, але і стати повноправним членом європейської спільноти.